

1. DATOS GENERALES

Grado:	2368 - Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	1º Curso
FUNDAMENTOS DEL REPORTAJE Y EL DOCUMENTAL. NUEVOS FORMATOS HÍBRIDOS		Duración:	Primer Semestre
Código:	311144	Lengua principal:	Español
Tipología:	Obligatoria	Lengua secundaria:	Español
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades	English Friendly:	No

2. PROFESORADO**CARLOS ALBERTO GÓMEZ MÉNDEZ**

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	Carlos.Gomez@uclm.es
Página web personal:	

FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	Francisco.Murcia@uclm.es
Página web personal:	

3. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El lenguaje audiovisual ocupa un lugar fundamental en nuestros procesos comunicativos. Un conocimiento básico de la historia, la práctica, y las principales teorías y paradigmas en la elaboración de reportaje, documental y nuevos formatos híbridos es imprescindible para desarrollar un conocimiento avanzado en el terreno de la comunicación, producción y análisis cultural.

En esta asignatura se introducirán los marcos teóricos más habituales que han guiado la evolución de la narrativa audiovisual de no ficción desde su aparición hasta la llegada de la narrativa transmedia, desde una óptica teórico-práctica. Las historias que narramos en la actualidad llegan al público en formatos muy variados y las personas usuarias consumen e interactúan con el contenido a diferentes escalas, no solo desde la linealidad sino por ejemplo desde los reportajes y documentales interactivos, los relatos gamificados o la realidad virtual, entre otros. Ello nos conduce también a la necesidad de abordar las prácticas comunicativas desde nuevos campos teóricos, como el *user generated content* o las producciones colaborativas y colectivas, que están haciendo tambalearse los principios clásicos sobre la emisión, el canal y la recepción del mensaje. Con todo, conviene no abordar las transformaciones desde el deslumbramiento tecnológico. La lectura crítica que aporta la Narrativa Audiovisual y la Alfabetización Mediática siguen siendo la base fundamental para una comunicación cultural exitosa y de calidad.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CB06	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación	Competencia
CB07	Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio	Competencia
CB08	Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios	Competencia
CB09	Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades	Competencia
CB10	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.	Competencia
CE14	Ser capaz de demostrar el conocimiento de los distintos lenguajes de la cultura y de la comunicación para su aplicación al análisis crítico de las producciones culturales y de la comunicación en todos sus ámbitos (edición, música, audiovisual, artes escénicas, artes visuales y expositivas, nuevos medios).	Competencia
CE23	Analizar el hecho cultural y evaluar las distintas expresiones culturales que difunden los medios de comunicación para sintetizar esos análisis y evaluaciones en distintos formatos comunicativos.	Competencia
CET01	Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.	Competencia
CET02	Aplicar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Competencia
CG02	Saber adaptar las tecnologías de la información y de la comunicación a todo el aprendizaje de los procesos de producción y comunicación cultural de manera crítica y reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.	Competencia
CG03	Poder comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las producciones culturales, así como los conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.	Competencia
CG04	Poder elaborar un discurso coherente, analítico y crítico, articulando argumentos razonados y juicios críticos sobre el mundo de la cultura, a partir de informaciones de diversa procedencia, contenido y formatos.	Competencia
CG05	Poder conocer y comprender nuevas situaciones relacionadas con el entorno profesional del mundo de la cultura en continua transformación.	Competencia
	Analizar, desde una perspectiva crítica, los nuevos retos en el campo de la creación de contenidos de carácter cultural.	Resultado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
	Conocer el equipamiento básico necesario, técnicas fundamentales de grabación y edición, así como fundamentos clásicos del lenguaje audiovisual.	Resultado
	Conocer las herramientas y conceptos que le permitan crear y analizar diferentes tipos de relatos a través de varias plataformas de una manera innovadora, eficaz, interactiva, crítica y responsable.	Resultado
	Dotar a los comunicadores de conocimientos y técnicas básicas para la producción de sencillas piezas audiovisuales de no ficción.	Resultado

6. TEMARIO

Tema 1: Fundamentos teóricos de los géneros y formatos de no ficción
Tema 2: La narrativa en el reportaje y el documental Apartado 2.1: Análisis, escritura y construcción narrativa del reportaje Apartado 2.2: Análisis, escritura y construcción narrativa del documental
Tema 3: Introducción a las técnicas y recursos para la producción de reportajes y documentales audiovisuales
Tema 4: Formatos híbridos del reportaje y el documental

Comentarios adicionales

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Evaluación Formativa	Pruebas de evaluación	CB06, CB09, CE14, CG04	0,04	1,00	0,00 %	Sí	No	Realización de las pruebas de evaluación
Tutorías individuales	Trabajo dirigido o tutorizado	CB07, CB09	0,40	10,00	0,00 %	No	No	Resolución de dudas y supervisión del progreso en la asignatura
Resolución de problemas o casos	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	CB06, CB07, CB08, CB09, CE14, CE23, CET01, CG02, CG03, CG04, CG05	0,60	15,00	0,00 %	Sí	No	Realización de las actividades propuestas
Elaboración de informes o trabajos	Trabajo autónomo	CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CE14, CE23, CET01, CET02, CG02, CG03, CG04, CG05	1,96	49,00	0,00 %	Sí	No	Elaboración de un trabajo práctico
Foros y debates on-line	Estudio de casos	CB07, CB08, CB09, CET01, CG04	0,40	10,00	0,00 %	Sí	No	Participación activa en los debates propuestos
Estudio o preparación de pruebas	Trabajo autónomo	CB06, CB10, CE23, CG05	1,00	25,00	0,00 %	No	No	Estudio de los contenidos teóricos de la asignatura

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Análisis de artículos y recensión	Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones	CB07, CB08, CB09, CE14, CET01, CG04	1,20	30,00	0,00 %	Sí	No	Lectura de los textos propuestos
Enseñanza teórica no presencial	Método expositivo/Lección magistral	CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CE14, CE23, CET01, CET02, CG04, CG05	0,40	10,00	0,00 %	No	No	Explicación de los contenidos teóricos de la asignatura
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua

SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	10,00 %	Participar de manera activa en el desarrollo del curso.
Elaboración de memorias de prácticas	15,00 %	Actividad o actividades realizadas a lo largo de la asignatura.
Prueba final	25,00 %	Prueba de carácter teórico-aplicado que puede implicar diversas metodologías.
Práctico	50,00 %	Elaboración de un trabajo práctico.
	100,00 %	

Criterios evaluación continua

A través de los trabajos prácticos se evaluará el desempeño del alumnado.

En la evaluación continua se irán completando paulatinamente los trabajos prácticos en las fechas estipuladas por el profesorado. La suma de todas las calificaciones tiene que alcanzar un 5 para superar la asignatura.

Sistemas de evaluación no continua

SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	10,00%	Participar de manera activa en el desarrollo del curso.
Elaboración de memorias de prácticas	15,00%	Actividad o actividades realizadas a lo largo de la asignatura.
Prueba final	25,00%	Prueba de carácter teórico-aplicado que puede implicar diversas metodologías.
Práctico	50,00%	Elaboración de un trabajo práctico.
	100,00 %	

Criterios evaluación no continua

En la evaluación no continua el estudiantado podrá hacer una única entrega de todos los trabajos prácticos, que serán equivalentes a las actividades de la evaluación continua. La suma de todas las calificaciones tiene que alcanzar un 5 para superar la asignatura.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria

En la convocatoria extraordinaria el alumnado podrá elegir si quiere conservar la calificación de sus trabajos prácticos, o bien evaluarse nuevamente del 100% de la materia.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización

La convocatoria especial de finalización contiene toda la materia.

En esta convocatoria el alumnado deberá realizar una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni extraordinaria ni tampoco en cursos anteriores.

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Narrativa audiovisual : estrategias y recursos		Canet, Fernando	Síntesis	978-84-9756-654-4	2009		
Técnicas de edición en cine y vídeo		Dancyger, Ken	Gedisa	84-7432-701-6	1999		
Montaje y postproducción audiovisual: curso práctico		Peláez Barceló, Antonio.	Altaria	978-84-943007-9-0	2015		
Las claves del documental		Escudero Vilaríño, Nel	Instituto Oficial de Radio y Televisión, RTVE	978-84-88788-45-0	2007		
Cómo se comenta un texto fílmico		Carmona, Ramón	Cátedra	84-376-0963-1	2005		
Realidad y creación en el cine de no-ficción: el documental		Torreiro, Casimiro	Cátedra	978-84-376-2661-1	2010		
Cómo producir reportajes inmersivos con vídeo en 360º		Benítez de Gracia, María José	UOC	978-84-9180-735-3	2020		
Narrativas transmedia : cuando todos los medios cuentan		Scolari, Carlos Alberto	Deusto	978-84-234-1336-2	2012		
Intruducción al reportaje: antecedentes, actualidad y perspectivas.		Parratt, Sonia F.	Universidade de Santiago de Compostela	84-9750-136-5	2003		
La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el cine documental		Bill Nichols	Paidós Comunicación	9788449304354	2011		
Ayúdame a mirar: la biblia del reportaje gráfico.		Soriano, Tino	Anaya	978-84-415-0796-8	2020		
Narrativa fílmica : escribir para la pantalla, pensar la imagen		Diez Puertas, Emeterio	Fundamentos	978-84-245-1097-8	2014		
Mojo : manual de periodismo móvil		Pérez-Tornero et. al.	Instituto RTVE	978-84-88788-98-6	2017		
El guión en el reportaje informativo : un guiño a la noticia		Artero Rueda, Manuel	Instituto Oficial de Radio y Televisión,	978-84-88788-56-6	2004		
Desvíos de lo real: el cine de no ficción		Weinrichter, Antonio	T&B	84-95602-63-6	2004		

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en España		Català, Josep María; Cerdán, Josexto; Torreiro, Casimiro	Ocho y Medio	9788493137687	2001		
Guion argumental, guion documental.		Feldman, Simón	Gedisa	9788474323726	1998		
Las claves del documental		Nel Escudero	IORTV	9788488788450	2007		
El documental, historia y estilo		Barnouw, Erik	Gedisa	9788474325638	2011		
El documental interactivo		Arnau Gifreu Castells	UOC Press	9788490640357	2013		
Dirección de documentales		Rabiger, Michael	IORTV	9780240806082	2011		
Semiótica del cine documental		Dittus, Rubén	Amazon	9781076782106	2019		